

CHIȘINĂUL ÎN IMAGINI FILMICE

Studiul Larisei Ungureanu: *Chișinăul în filme. Studiul filmografic* (Chișinău, 2019) prezintă o incursiune în viziunea cineaștilor asupra imaginii Chișinăului.

Lucrarea face parte din colecția *Chișinăuia-nă*, inițiată de secția *Memoria Chișinăului* a Bibliotecii municipale „B. P. Hasdeu” și „include publicații legate de patrimoniul cultural local: studii, monografii, cercetări, sinteze, bibliografii, cronici etc.”, cu scopul de-a valorifica istoria și cultura orașului Chișinău. Publicul interesat de a cunoaște din tainele capitalei noastre, orașul și oamenii lui – a avut ocazia, consultând lucrările: *Chișinăul în literatură* (2011), *Chișinăul în pictură* (2012), *Chișinău: bulevarde, străzi, piețe, parcuri*. Ghid enciclopedic (2017), *Chișinăul în teatru* (2017).

Autoarea studiului Larisa Ungureanu, doctor în studiul artelor, critic de teatru și film, este la a doua lucrare dedicată Chișinăului. Prima fiind *Chișinăul în teatru* (Imaginea orașului Chișinău în spectacole. Chișinău, 2017), bazat pe lucrările dedicate teatrului moldovenesc. De data aceasta propune un alt demers ideatic, provocând cititorul la o lectură originală: de-a privi Chișinăul prin ochiul camerei de luat vederi.

În Introducerea *Și filmele pot fi citite*, semnată de Dr. Mariana Harjevschi, Director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, se menționează „perspectiva nouă de cercetare și documentare a orașului Chișinău”, precum și angajamentul de „revalorificare a patrimoniului național de film, prin oferirea publicului posibilitatea de a «citi» și a rememora filmele de referință” (p. 7).

Evident, studiul *Chișinăul în filme* este o adevărată „descoperire” a orașului Chișinău prin imagini filmice. Fiecare locuitor al capitalei își are Chișinăul său, își are locurile sale preferate, dar lucrarea vizată propune o perspectivă inedită de-a cunoaște orașul din alte perspective, din alte racursiuri, din alte puncte de vedere – cel al imaginilor filmului, care a înregistrat pe peliculă de cinema chipul orașului în diferite perioade ale istoriei, în diferite anotimpuri ale anului. Fiecare nouă schimbare, nouă fațetă sau racursiu, fixate de cineaști, conturează tabloul integru al orașului cu viața sa socială și culturală.

Lucrarea are o structură logică și include două compartimente mari: imaginea Chișinău-

lui în filmul de nonficțiune și în cel de ficțiune, precum și Indici auxiliari de nume, Abreviaturi și Iconografie.

Compartimentul *Filme documentare* este divizat în trei subcapitole: primul prezintă filme dedicate orașului Chișinău. E semnificativ faptul, că autoarea pune în valoare prima peliculă, ce a fixat „viața cotidiană a locuitorilor din Chișinău imediat după intrarea trupelor sovietice în Basarabia. E un film cu imagine și fără comentariu”. Este vorba despre pelicula *Кинолетопись* (1940, iulie), creat de Studioul ЦСДФ (Studioul central de filme documentare) din Moscova, despre care autoarea menționează că „Până în prezent nici o sursă filmografică nu a indicat existența acestui documentar...” (p. 13-14), care se păstrează în fondurile Arhivei Naționale.

Primul film creat la tânăru *Studioul de cronică și filme documentare* din Chișinău a fost - *Capitala Moldovei* (1956), pentru care regizorul Alexandr Litvin găsește un procedeu neobișnuit: „Filmul începe, cum odinioară au debutat și frații Lumiere cu «sosirea trenului în gară»” (p. 14-15), și era gara din Chișinău, iar trenul «Chișinău-Moscova», de unde vine călătorul, care va urca într-un taxi... și va începe călătoria prin oraș.

Apoi vor urma o serie de documentare dedicate capitalei Moldovei, plasate în ordinea cronologică a apariției lor pe marele ecran, în imaginile cărora în Chișinău vor ateriza avioane, vor veni trenuri, autobuse, camioane, limuzine cu noi și noi oaspeți, dornici de-a vizita principalul oraș al republicii.

De chipul capitalei s-au interesat cineaști cunoscuți, precum Emil Loteanu, Gheorghe Vodă, Gheorghe Siminel, Petru Ungureanu, expunându-și fiecare în felul său viziunea proprie în imagini filmice despre orașul „cu umeri albi de piatră...”. Astfel, după scenariul lui Emil Loteanu a fost creat filmul de non-ficțiune *Orașul meu alb* (1973, regie Petru Ungureanu), „un adevărat imn cinematografic închinat Chișinăului”, în care se lansează cântecul *Orașul meu* în interpretarea Nadejdei Cepraga, pe muzica lui Eugen Doga. Imaginea *orașului alb* va fi preluată și în documentarul televizat *Orașul meu* (1976, regie Gh. Siminel), produs la studioul *Telefilm-Chișinău*.

Din *Conținutul și Comentariile* la film, aflăm fapte și date interesante din istoria orașului, despre evenimentele, care au avut loc și care au schimbat chipul orașului. Fiecare film inclus în monografia dată completează și o filă a istoriei noastre. Cu fiecare nou film descoperim și urmărim schimbările, ce s-au produs pe parcursul anilor: cum au dispărut casele vechi sau chiar întregi mahalale ale orașului, iar în locul lor s-au înălțat blocuri noi administrative sau de locuit; cum timpul și-a lăsat amprentele sale nu doar pe chipul orașului, dar și al orașenilor, pe stilul lor de viață și comportament, în tradițiile orașului, căci fiecare perioadă vine cu valorile sale...

Subcapitole aparte sunt dedicate *Chișinăului în perioada renașterii naționale* (9 filme), în care accentul este pus anume pe evenimentele, ce au determinat cursul nou al istoriei, modificările din societate, noile creații și tendințe din viața socială și culturală a urbei. Precum și *Filmele despre personalitățile Chișinăului*, personalități din domeniul artelor și culturii naționale, care ne-au dus popularitatea în lumea întreagă, precum Serghei Lunchevici, Maria Bieșu, Gleb Sainciuc, Ion Ungureanu, Mihai Dolgan, Emil Loteanu, Eugen Ureche, Dumitru Fusu, Grigore Vieru și mulți alții. Căci orașul e frumos prin oamenii săi...

Deosebit de incitant este compartimentul *Filmele de ficțiune*, cu cele două subdiviziuni: *Chișinăul în filme de lungmetraj*, cu referire la 21 de pelicule, dintre care *Balada haiducească* (1958, regie Mihail Kalik, Boris Rîțarev, Olga Ulițaia), *Cântec de leagăn* (1959, regie Mihail Kalik), *Vă scriu* (1959, regie Mihail Izraelev), *La marginea orașului* (1960, regie Vadim Lîsenko), *Omul merge după soare* (1961, regie Mihail Kalik). Și *Chișinăul în filme de scurt metraj* (6 pelicule), în care acțiunea

are loc integral sau parțial în Chișinău, filme axate pe viața și problemele orașului.

Autoarea a depus o muncă colosală de documentare pentru a depista și a aduna între aceleași coperti toate filmele, în care, într-o măsură sau alta, se reflecta orașul, personalitățile lui, evenimentele, viața lui... Studiul ne propune nu doar comentarii la fiecare film în parte, imagini descifrate cu multă exactitate și pasiune pentru a iniția cititorul în istoria și cultura Chișinăului, ci și o incursiune în cinematografia națională, în creația cineaștilor, consacrată, în mare parte, acestui pământ, istoriei poporului, oamenilor noștri, problemelor zilei etc. Concomitent cu bogatul bagaj informativ, autoarea invită cititorul la un popas pentru a „lectura filmul”, pentru a medita asupra istoriei noastre, asupra vremurilor trecute și viitoare, asupra destinului marelui oraș și al locuitorilor săi.

Dna Larisa Ungureanu nu s-a limitat la filmografiile existente, precum și la succintele adnotări la filme, ci a întreprins o cercetare complexă, începând cu documentele din Arhiva Națională, Arhiva studioului *Moldova-film* și a studioului *Telefilm-Chișinău*, studiind foile de montaj, vizionând filmele etc. Despre volumul enorm de lucru și seriozitatea investigațiilor în domeniu ne vorbesc și compartimentele auxiliare: *Index de filme*, *Index cronologic*, *Index de nume*, *Index tematic Chișinău* (Edificii, monumente; Instituții; Evenimente; Străzi, sectoare, parcuri), *Index de cântece din filme*. În contextul editării, trebuie să menționăm și ținuta grafică și editorială a cărții.

Lucrarea va deveni un suport informativ-bibliografic cu informații prețioase despre filme, despre realizatori, cu incursiuni în conținutul filmului, cu accentul pe acele fragmente, ce țin direct de viața orașului: fie că sunt imprimare evenimente, personalități sau, pur și simplu, acțiunea filmului are loc în diverse spații ale urbei..., care evident cu trecerea timpului se schimbă, precum se schimbă și fața orașului.

Prin complexitatea sa Studiul monografic *Chișinăul în filme* prezintă interes pentru un public larg: cercetători, cineaști, studenți și pentru arhitecți, pentru toți cei care se interesează de evoluția și imaginea orașului Chișinău.

Violeta TIPA